

ЦИФРОВОЙ МАРКЕТИНГ В СФЕРЕ ТУРИЗМА

САТТОРОВ УЛУГБЕК АБДУРАСУЛОВИЧ

преподаватель кафедры менеджмента и организация туризма Бохтарского государственного университета имени Носира Хусрава, Республика Таджикистан, город Бохтар

Аннотация: *С недавних пор маркетинг, как важнейший инструмент продвижения товаров и услуг во всех областях, производящих эти услуги и продукты производства, перешел в наиболее совершенную форму: цифровой маркетинг. Развитие цифрового маркетинга влияет на все сферы экономики страны. Рассматривая перспективы функционирования организаций сферы туристических услуг, можно отметить, что компании, желающие удержаться на данном рынке и преуспеть, будут вынуждены перестраивать свои технологии работы с клиентами и переходить с традиционных форм маркетинга на цифровой. Создание соответствующих условий с использованием цифрового маркетинга позволит увеличить количество путешественников внутри страны.*

Ключевые слова: *цифровая экономика; интернет-реклама; информационные технологии; туристические услуги; коммуникации, персонал.*

Abstract: *Marketing, as a crucial tool for promoting goods and services in all sectors producing these services and products, has recently evolved into its most advanced form: digital marketing. The development of digital marketing impacts all sectors of the national economy. Considering the prospects for tourism services organizations, it can be noted that companies wishing to remain in this market and succeed will be forced to restructure their customer service practices and transition from traditional to digital marketing. Creating the appropriate conditions using digital marketing will increase the number of domestic travelers.*

Keywords: *digital economy; online advertising; information technology; tourism services; communications; personnel.*

Целесообразность использования цифрового маркетинга, или диджитал- маркетинга, как его еще принято называть, совершенно очевидна. Во время тотальной конкуренции на мировом потребительском рынке и необходимости внедрения наиболее совершенных методов и систем предложения продуктов воспроизводства в нашу жизнедеятельность, эти методы должны быть свежими и эффективными, они должны давать возможность потребителю оценить качество востребованных товаров и услуг еще на моменте первичного знакомства с ними.

Велики перспективы и возможности инструментов, создаваемых цифровой экономикой, во всех сферах производства, но особенно это касается сферы туризма.

Цифровой маркетинг – аналитика и продвижение товаров и услуг по цифровым каналам. Главное отличие между цифровым маркетингом и традиционным маркетингом заключается в том, что цифровые маркетинговые кампании проводятся исключительно через цифровые каналы, и это дает маркетологам больше контроля, инструментов и данных для анализа эффективности кампании.

Использование цифровых технологий резко усиливает конкуренцию на национальном и международном рынке туристических услуг. Но при этом должно выполняться условие, что старые способы продвижения услуг должны терять свою значимость. Создание эффективных технологий обработки и использования информации должно повысить эффективность, но лишь в случае, если традиционные способы будут «сдавать свои позиции». Соглашаясь с необходимостью замены устаревших технологий работы с информацией, хочется отметить, что только наличие конкуренции на рынке дает стимул субъектам рынка искать и находить новые, более современные и эффективные способы ведения бизнеса, что, в

конечном итоге, обеспечивает развитие всего общества. Эта истина проверена многовековой практикой.

Как уже было сказано выше, использование цифрового маркетинга предприятиями и организациями может дать ощутимый результат, особенно если это организации, действующие в сфере услуг, в том числе туристические.

Услуги туроператоров, билеты на самолет или любой другой вид транспорта, бронирование отелей на интернет-сайтах, либо по телефону: все это уже значительное время приобретает и производится большей частью путешественников самостоятельно. Поэтому для использования цифровых технологий в сфере туризма никаких препятствий не имеется.

И это уже осуществляется рядом компаний (онлайн продажи, бронирование, использование ГИС-систем, блокчейн-технологий и др.) Более того, цифровой маркетинг способен разрешить ряд проблем сферы услуг, в частности, проблемы формирования коммуникативной компетенции персонала таких организаций (в первую очередь, умения слушать и понимать клиента).

Следует отметить, что проблема подготовки кадров встает особенно остро, если речь идет об организациях сферы сервиса и туризма.

Нельзя сказать, что обучению персонала в сфере туризма не уделяется должного значения и в данное направление деятельности туристических компаний не вкладывается никаких средств. Корпоративное обучение ведется во всех городах, часто это с выездом в курортные зоны нашей страны и за рубеж. Тем не менее, необходимо отметить, что искренний интерес к нуждам клиентов в сфере туристических услуг вызвать очень сложно. Он либо есть, либо его нет. А клиентоориентированность – обязательный принцип современной концепции сервисного маркетинга, ориентирующей организации на предоставление клиентам максимально качественных услуг, установление с ними долгосрочных партнерских отношений, максимальную гибкость управления.

Научно-технический прогресс, развитие информационно - коммуникационных технологий, осуществление «цифровизации» – это все приводит к тому, что существующая система подготовки и переподготовки кадров просто не успевает за происходящими изменениями. Высокотехнологичное современное время вызывает необходимость получения более высокой квалификации продавцов туристических услуг.

Обычный пользователь потребляет контент через телевизор, компьютер, планшет, смартфон, радио и другие средства массовой информации. Это постоянное воздействие различных видов медиа-продуктов привело к информационной перегрузке, еще более усложнив путь покупателя турпродуктов. Цифровой маркетинг позволил брендам оставаться актуальными, делая себя видимыми через различные каналы и каналы связи. Цифровой маркетинг охватывает обширную сеть цифровых каналов, с которыми клиенты сферы туристических услуг взаимодействуют каждый день.

Тем не менее развитие внутреннего туризма ограничивают ряд факторов, в числе которых:

- 1) недостаточная известность некоторых регионов как туристских направлений, в особенности, за рубежом;
- 2) недостаточное развитие инженерной (включая водо-, энерго-, газо- и теплоснабжение, водоотведение) и транспортной инфраструктуры, в т.ч. объектов придорожного сервиса;
- 3) высокая стоимость туристского сервиса, не соответствующая его качественным характеристикам;
- 4) высокая стоимость транспортных расходов, усугубляемая незначительным количеством прямых рейсов до туристических центров; – недостаточное количество подготовленных инвестиционно-привлекательных площадок для создания и развития туристских объектов (решение земельных вопросов, подвод коммуникаций и т.д.), дополняемая отсутствием инвестиционного маркетинга территорий;
- 5) недостаточная конкурентоспособность туристских продуктов регионов, не

соответствующих международным стандартам;

б) отсутствие доступных долгосрочных кредитных инструментов с низкими процентными ставками, не позволяющее инвестировать развитие туризма;

7) ограниченные возможности региональных бюджетов в части маркетингового сопровождения туристских продуктов, отсутствие узнаваемых имиджа и бренда регионов с высоким туристским потенциалом и др.

Таким образом, обеспечение спроса на внутренний туризм не только в период закрытых границ, а на долгосрочной основе зависит от многих факторов, одним из которых представляется активное продвижение национальных туристских продуктов и туристических направлений.

Эффективным инструментом такого продвижения является территориальный маркетинг. Пандемия коронавируса придала дополнительный импульс складывающимся в последние годы глобальным тенденциям, содействуя ускоренному формированию нового технологического уклада – цифровой экономики, развитию, внедрению и проникновению цифровых технологий в самые различные сферы жизни и деятельности общества.

Широкое применение цифровые технологии нашли и в маркетинге, которому они предоставляют множество новых возможностей в части развития, меняя саму парадигму маркетинга с «аналоговой» на цифровую.

Одни исследователи в качестве цели видят привлечение потенциальных клиентов и удержание их уже в качестве потребителей, создание глубоких и актуальных отношений с потребителем.

По мнению других, это более эффективное использование рыночных стратегий, эффективное продвижение и продажа товаров, укрепление конкурентных позиций бизнеса.

Цель маркетинга остается неизменной – повышение узнаваемости территории, ее бренда, продвижение территории, обеспечивающих рост ее конкурентоспособности через привлечение дополнительных инвестиций, развитие внутреннего и въездного туризма, рост экспорта товаров и услуг, производимых на территории, расширение участия территории в реализации международных, государственных, региональных программ и, следовательно, максимальное удовлетворение нужд и потребностей населения.

В настоящее время продвижение территорий осуществляется как посредством традиционных (offline) (реклама, PR, в т.ч. через различные каналы СМИ, организация и участие в событийных мероприятиях культурного, спортивного и делового характера и др.), так и стремительно развивающихся видов цифровых (online) инструментов (социальные сети (SMM) и блоги, интернет-форумы, видео-реклама, поисковой маркетинг (SEM), поисковая оптимизация (SEO), цифровой контент маркетинг, e-mail маркетинг, пресс- релизы в онлайн медиа, push- уведомления, мобильные приложения, краудсорсинговые платформы и др.

С начала пандемии пользователи Интернета, значительное количество времени находящиеся на самоизоляции, начали еще чаще обращаться к цифровым коммуникациям, адаптируясь к беспрецедентным изменениям в привычном укладе жизни.

Успешность применения интернет-маркетинга зависит от оперативного учета складывающихся в этой области тенденций, в числе которых:

1) увеличение объемов информации, использование больших объемов баз данных (Big Data), позволяющих охватить значительное количество потенциальных потребителей;

2) рост персонализированности и нацеленности маркетинга, таргетинг рекламы с сегментацией целевой аудитории, выделением той ее части, которая удовлетворяет заданным критериям, созданием и проведением рекламных кампаний именно для нее;

3) развитие контента и рекламы на различных видеоплатформах (Instagram, Facebook и др.), обусловленное ростом доли интернет- трафика по сравнению с телевидением, что позволит вовлекать новых пользователей и использовать возможности социальных медиа;

4) лидерование видеомаркетинга в цифровой среде.

Очевидно, что интернет-маркетинг на современном этапе развития предоставляет

широкие возможности для продвижения, как территорий, так и туристских продуктов и направлений, которые они предлагают. Использование широкого спектра его инструментов позволяет эффективно продвигать региональные туристские бренды, формируя у потребителей позитивные представления не только о туристских достопримечательностях региона, но и позиционируя территорию как центр туризма, предлагающий услуги на уровне мировых стандартов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Агешкина Н.А. Основы турагентской и туроператорской деятельности: учебное пособие / Н.А. Агешкина. Москва: ИНФРА-М, 2021. 567 с.
2. Андреев В.Д. Организация и методика риск-ориентированного аудита в туризме: учебное пособие / В.Д. Андреев. Москва: Магистр: ИНФРА-М, 2021. 392 с.
3. Кокорев А.С. Цифровая экономика: смена ценностей и ориентиров в управлении предприятием // Московский экономический журнал, 2019. № 1. С. 252-259.
4. Данилиевский Ю.А. Влияния глобализации на экономику и финансы. Финансы №3. М.: 2003 г.